

MEDICAL SCIENCES

PEYER'S PATCHES' STRUCTURAL AND FUNCTIONAL FEATURES

Khasanov B.B.

*Candidate of Medical Sciences, Department of Histology,
Cytology and Embryology, Bukhara Medical Institute*

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕЙЕРОВЫХ БЛЯШЕК

Хасанов Б.Б.

*канд.мед.наук, кафедра Гистологии, цитологии и эмбриологии,
Бухарский медицинский институт*

Abstract

The paper presents a brief overview of structural and functional features of Peyer's patches or so-called group lymphoid nodules, which are part of immune system associated with intestinal mucosa. The literature presented contains the latest data on structural and functional zones, their cellular components and functions.

Аннотация

В работе представлен краткий обзор о структурно-функциональных особенностях пейеровых бляшек или так называемых групповых лимфоидных узелков, являющиеся частью иммунной системы, ассоциированной со слизистой оболочкой кишечника. Представленные последние литературные данные о структурно-функциональных зонах, их клеточных компонентах и выполняемой ими функциям.

Keywords: Peyer's patches, M-cells, macrophages, beam cells, lymphocytes.

Ключевые слова: пейеровы бляшки, М-клетки, макрофаги, пучковые клетки, лимфоциты.

Согласно современным представлениям установлено, что желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) является не только органом пищеварения, но и считается важным иммунным органом [14, 19, 40, 50]. Характерная особенность его функционирования связана с воздействием многочисленных антигенов внешней среды (компонентов пищи, бактерий, вирусов, паразитов), большой площадью контактов с ними (у детей около 200 м²) и необходимостью развития защитных реакций против патогенных микроорганизмов и многих неорганических веществ [1]. Установлено, что самым большим иммунным органом человека является кишечник, где примерно 25% его слизистой оболочки состоит из иммунологически активной ткани, в которой локализовано около 80% иммунокомпетентных клеток и каждый его метр содержит 10¹⁰ лимфоцитов [1, 2, 3, 30]. В иммунную систему желудка и кишечника входят: а) клеточные элементы: лимфоидные клетки (В- и Т-лимфоциты) интраэпителиальные и в Lamina propria; плазматические клетки; миелоидные клетки (макрофаги, нейтрофилы, эозинофилы, мастоциты); энтероциты; фолликулоассоциированные специализированные эпителиальные клетки (М-клетки); б) структурные элементы: пейеровы бляшки, солитарные лимфофолликулы, аппендикс, мезентериальные лимфатические узлы [1, 28, 30].

Как известно, 2/3 всей лимфоидной ткани организма ассоциируется с эпителиальными тканями барьерами. Другими словами, пищеварительная система в целом может рассматриваться в качестве «рекордсмена» по содержанию лимфоидных структур. Лимфоидная ткань кишечника в 1 мм³ содержит 75-150 млн лимфоидных клеток. В толщине

слизистой оболочки органов пищеварения находятся многочисленные образования иммунной системы миндалина, диффузная лимфоидная ткань, одиночные и групповые лимфоидные узелки [18, 25, 70].

В стенке тонкой кишки располагаются пейеровы бляшки, или по международной гистологической номенклатуре групповые лимфоидные узелки. Они представляют собой скопления лимфатических узелков с герминативными центрами (В-зоны), расположенных над ними куполов и парафолликулярных областей (Т-зоны). Они локализируются в слизистой оболочке подслизистой основе, преимущественно в подвздошном отделе тонкого. В кишечнике Пб не имеют соединительнотканной капсулы и без четких границ переходят в окружающую диффузную лимфоидную ткань. Впервые они были описаны швейцарским анатомом и врачом Хансом Конрадом Пейером в 1647 году. Название "Пейеровы бляшки" (Пб) несмотря на "неоменклатурность" термина, прочно вошло в научную литературу [34].

Закладка лимфоидных бляшек тонкой кишки человека происходит на 14-16 неделе эмбриогенеза. В нормальных условиях окончательного развития они достигают к концу второй недели постнатального периода, после миграции лимфоцитов из тимуса. Первые бляшки появляются в подвздошной кишке. В случае врожденного отсутствия тимуса лимфатические узелки Пб лишены герминативных центров и зон малых лимфоцитов. Размер Пб у таких животных обычно меньше и труднее различимы [35, 36, 37, 56].

Для полноценного развития Пб необходимо также присутствие в кишечнике нормальной бактериальной микрофлоры, в связи с чем, лимфоидная ткань кишечника гнотобиотов остается недоразвитой [48, 54, 55].

Эксперименты показали, что идентифицировать Пб у эмбрионов свиней удается на 15 неделе беременности, у поросят Пб становятся видимыми невооруженным взглядом при рождении и состоят из мононуклеарных клеток (моноциты крови, тканевые макрофаги). У мышей и крыс при рождении фолликулы маленькие, но вскоре они увеличиваются в размерах и дифференцируются в зоны.

Располагаются Пб обычно на стороне противоположной брыжеечному краю кишки, хотя встречаются и в других местах, даже по линии прикрепления к кишке ее брыжейки [33, 64]. Они ограничены валом кишечных ворсинок и хорошо различимы невооруженным взглядом. Первая Пб определяется в двенадцатиперстной кишке, а последняя в илеоцекальной области. У человека Пб встречается округлой, продолговатой, эллипсовидной, многоугольной и неправильной формы [24, 25].

Общее количество Пб у человека составляет от 100-300. Пб обнаружены на всем протяжении тонкой кишки, однако в большей степени они концентрируются в средней трети ($40,2 \pm 4,3$). В проксимальных и дистальных частях, соответственно $26,6 \pm 3$, и $33,4 \pm 3$, $1 P < 0,05$. По-видимому, это объясняется относительно высокой концентрацией антигенов, образующихся в этом отделе органа в процессе пищеварения [19, 20, 21]. Размеры бляшек и число входящих в них лимфоидных узелков закономерно увеличиваются в дистальном направлении тонкой кишки. Количество лимфоидных узелков в одной Пб варьирует от 5 до 350, однако чаще встречаются бляшки, где число узелков равно 50-100. В подвздошной кишке обнаружены бляшки, включающие 980 узелков. Количество и размеры бляшек изменяются в процессе постнатального онтогенеза. Это зависит не только от породы животного, но также от возраста, пола и места обитания. Наибольшее их число наблюдается в стенке тонкой кишки у подростков 12-16 лет, в этот же период каждая отдельная бляшка имеет максимальную площадь 70 мм². Наибольшая суммарная площадь Пб у подростков на всем протяжении тонкой кишки составляет - 62,5 см², в старческом возрасте эта площадь уменьшается до 25,7 см² [24, 25, 29, 75]. Общая численность Пб с возрастом также убывает в 10 и более [раз, при этом на площади гистологических сдвигов в бляшках в 1,5-2 раза возрастает количество диффузной лимфоидной ткани. На месте рабочей паренхимы лимфоидных узелков появляется жировая ткань и разрастается соединительнотканная строма [31].

Сверху лимфоидный узелок Пб покрыт куполом, выбухающим в просвет кишки в форме полусферы, выстланный однослойным призматическим эпителием. На поверхности Пб отсутствуют ворсинки и крипты. Такое своеобразие топографии обеспечивает ладьевидное углубление над бляшкой

со стороны просвета кишки что, вероятно способствует более совершенному контакту эпителия и содержимого кишки [32, 48]. Основу лимфоидной ткани Пб составляет ретикулярная ткань, которая образована ретикулярными клетками и ретикулярными волокнами, в петлях которых располагаются лимфоциты, макрофаги, фибробласты, плазматические клетки, тканевые элементы кровеносных и вероятно лимфатических сосудов. Число ретикулярных клеток во всех зонах Пб практически одинаково. Ретикулярные клетки образуют микроокружение для лимфоцитов и макрофагов, то есть выполняют трофическую и опорную функцию. По мнению ряда авторов, ретикулярные клетки адсорбируют на своей поверхности антигены, с которыми и вступают в контакт лимфоциты и лимфоциты [77, 80, 81].

В Пб можно выделить следующие структурно-функциональные зоны:

- 1) Герминативный центр
- 2) Фолликулярную зону, окружающую герминативный центр
- 3) Межфолликулярную зону, разделяющую фолликулы друг от друга
- 4) Купол, покрывающий фолликул сверху и выступающий в просвет кишки [24, 25, 48].

Если лимфоидную ткань Пб принять за 100%, то герминативный центр, фолликулярная и межфолликулярная зоны одинаковы и в среднем составляют 30% каждая, зона купола занимает 10% от общей площади Пб [18, 22, 82].

В составе эпителия, покрывающего купол, выявляются каёмчатые, малодифференцированные, редко бокаловидные и эндокринные клетки. Содержание малых лимфоцитов в куполе и покрывающего его эпителии составляет около половины всех клеток в этих зонах, причем в куполе незначительно преобладают большие лимфоциты [12, 15]. Внутри эпителиальные лимфоциты практически полностью представлены малыми и большими лимфоцитами, вероятно проникающими сюда из купола для осуществления первичного контакта с антигенами кишечного содержимого. Внутриэпителиально расположены преимущественно Т-лимфоциты: хелперы и супрессоры [5, 49]. Внутриэпителиальные лимфоциты практически не встречаются в камбиальной зоне и на верхушке куполов, между этими зонами лимфоциты располагаются в эпителии диффузно или в виде компактных групп. Необходимо отметить, что лимфоидные клетки располагаются между мембранами в инвагинациях клеточных поверхностей, соседствующих эпителиоцитов [38, 47, 81].

В связи с инфильтрацией эпителия лимфоцитами ядра эпителиальных клеток расположены на протяжении пласта не равномерно, уровень их локализации варьирует. Количество интраэпителиальных лимфоцитов колеблется от 10 до 39 на 100 эпителиальных клеток (в среднем 21) [17, 18, 55]. Купол Пб в отличие от других зон чаще содержит макрофаги, в цитоплазме которых, выявляются перевариваемые лимфоциты или их фрагменты, миелоидные структуры. Плазматические клетки также

больше встречаются в зоне купола, что свидетельствует о непосредственном участии Пбл в развитии местного иммунитета [80, 81].

Кроме вышеперечисленных клеток, в эпителиальном пласте свода куполов выявляются М-клетки и пучковые или щеточные клетки, которые отсутствуют в других участках слизистой оболочки тонкой кишки. Объем М-клеток на 20% меньше объема энтероцитов. Установлено также, что лимфоциты накапливаются преимущественно вблизи М-клеток куполов [22, 29, 79]. Притом под М-клетками В-лимфоцитов накапливается больше, чем Т-клеток, М-клетки отличаются от других эпителиоцитов тонкой кишки, немногочисленными микроворсинками на апикальной поверхности, единичными инвагинациями плазмолеммы в основании микроворсинок, вероятно образующими пиноцитозные везикулы, а также по некоторым поверхностным ферментам. М-клетки относительно дефицитны по лизосомам. Бактерии и другие вещества, транспортируемые и везикулах, не поставляются в лизосомах для деградации, что наблюдается в энтероцитах [70].

Контактирующие с М-клетками внутриэпителиальные лимфоциты разделяют их на ядерную цитоплазму на узкие полоски, отделяющие лимфоциты от просвета кишки. Эти участки цитоплазмы лишены лизосом и заполнены небольшими канальцами и пузырьками [79, 80, 81]. М-клетки адаптированы для везикулярного транспорта широкого набора частиц (от холерного токсина до цельных бактерий и простейших) из просвета кишечника в межклеточные скопления, содержащие лимфоидные клетки [72, 80].

Одновременно с этим, эпителий обладает способностью транспортировать интактные белковые макромолекулы в обратном направлении - из субэпителиальной области купола в просвет кишки [4, 40, 73, 74].

Кроме М-клеток, в эпителии Пб крыс выявлены особые пучковые клетки кувшинообразной формы [18, 19, 57]. Цитоплазма их более электронносветлая по сравнению с каёмчатými клетками. Апикальная поверхность клеток узкая, содержит немногочисленные (до 10 на 1 срез клетки) микроворсинки длиной до 1,3 мкм, шириной 0,2-0,3 мкм. От мембраны верхушки каждой микроворсинки отходят параллельные микрофиламенты и микротрубочки, простирающиеся до надядерной зоны цитоплазмы. Микротрубочки не ветвятся и не анастомозируют между собой. Под микроворсинками в пучковых клетках видны инвагинации плазмолеммы и мелкие везикулы. Цитоплазма клеток бедна органеллами. Пучковые клетки Пб, по-видимому, несущие рецепторную абсорбционную и секреторную функции происходят из малодифференцированных (стволовых) клеток кишечника [18].

Лимфатические узелки Пб топографически и функционально связаны с куполами и окружены межфолликулярной лимфоидной тканью [10, 12, 13]. Лимфоидный узелок обычно конусовидной или эллипсоидной формы имеет герминативный центр и окружающий его периферический отдел. Он

обычно занимает треть часть объема Пб и является источником В-лимфоцитов, предшественников плазматических клеток ЖКТ, синтезирующих преимущественно иммуноглобулины класса А [23, 61, 63].

У новорожденных животных лимфоидные узелки лишены герминативных центров. Формирование лимфоидных узелков с герминативными центрами у новорожденных происходит с началом естественного вскармливания и микробиоциноза тонкого кишечника [2, 16, 31, 37, 44]. У детей, подростков и юношей площадь лимфоидных узелков с центрами размножения, заметно превышают площадь лимфоидных узелков без центра размножения. В зрелом и пожилом возрасте величины указанных площадей почти равны [24, 58]. Темпы возрастной инволюции лимфоидных структур, ее выраженность неодинаковы в разных органах. С возрастом у животных происходит увеличение длины и диаметра тонкой кишки, уменьшение количества пейеровых бляшек, а также отношение площади их поверхности к общей площади поверхности тонкой кишки, что говорит о снижении активности периферических органов иммунной защиты у крыс зрелого возраста [17, 18, 37, 60, 61].

Особенностью лимфоидных узелков является послойное расположение их клеток в каждой зоне, отделение одной зоны от другой осуществляется ретикулярными клетками. В светлом зародышевом центре клетки располагаются рыхло, а в фолликулярной зоне, окружающей светлый центр, клетки лежат более плотно друг к другу. Между отростками ретикулярных клеток в герминативном центре располагаются лимфоциты макрофаги и лимфоциты. Клетки лимфоидного ряда представлены большими, средними и малыми лимфоцитами, преобладающими являются большие и средние лимфоциты. Также в этой зоне много макрофагов, выполняющих функцию фагоцитоза и передачи антигенной информации. Переходная зона между герминативным центром и зоной малых лимфоцитов резко выражена. Фолликулярная зона является в основном зоной малых лимфоцитов, большинство из которых составляют В-лимфоциты, специализированные преимущественно на синтезе иммуноглобулина А.

Соединительнотканная перегородка, отделяющая лимфоидный узелок друг от друга развита слабо. По мере накопления лимфоцитов в перегородке границ между узелками определить трудно. Ориентиром может служить сеть кровеносных сосудов в межфолликулярной зоне [18].

Наиболее часто на гистологических срезах Пб у детей и подростков встречаются лимфоидные узелки с четкими контурами и узкой мантией, овально вытянутые по направлению к просвету кишки. У взрослых преобладающими являются лимфоидные узелки с расплывчатой границей, овально вытянутые в поперечном направлении.

Межфолликулярная зона Пб располагается в "коридорах" между отдельными лимфоидными узелками по ходу соединительнотканной перепо-

родки. Эта зона является Т-зависимой и окончательного развития достигает в постнатальном онтогенезе. Большинство лимфоцитов межфолликулярной зоны представлены малыми, однако по направлению к центру встречаются средние лимфоциты, плазмциты, эозинофильные гранулоциты, увеличивается число макрофагов, содержащих лизосомы и включения [17, 24, 39, 41, 42, 43, 44, 48, 57].

Основную часть лимфоцитов межфолликулярной зоны составляют Т-лимфоциты, преобладают популяции Т-хелперов индукторов. Важным компонентом межфолликулярной зоны являются посткапиллярные (высокоэндотелиальные) вены, через стенку которых происходит двухсторонняя миграция лимфоцитов. Мигрируют в основном В-лимфоциты. Это связывают с селективным распознаванием В-клеточных органоспецифических детерминант располагающихся, на эндотелиальных клетках венул [12, 29].

Пб у человека и животных имеют хорошо развитую сосудистую сеть. Центральные входящие артериолы поднимаются по септальной соединительной ткани в направлении купола, и оканчивается субэпителиальной капиллярной сетью. В дальнейшем капилляры соединяются с капиллярами близлежащих крипт, после чего переходит в посткапиллярные вены Т-зон. Кровь по капиллярам направляется от верхушки фолликула, поступая в крипту, что дает возможность лимфоцитам осуществить контроль восстановления специализированного эпителия, улавливающего антиген.

Один из первых признаков инволюции Пб - изменение венозного и капиллярного русла; венозные сосуды расширяются, их просвет становится неравномерным, капилляры заустевают. Вслед за сосудами регрессируют герминативные центры. На их месте появляются скопления жировых клеток и грубоволокнистой соединительной ткани [23, 35].

При антигенной стимуляции Пб возникает ряд стереотипных перестроек тканевой структуры, не зависящих от характера антигена [6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 45, 46, 52, 65, 66, 67, 68, 71, 76]. В общем виде роль Пб в развитии гуморальных иммунных механизмов, действующих в стенке кишки и на уровне просвета, представляется следующим образом: М-клетки эпителия куполов активно захватывают из просвета кишки интактные белковые макромолекулы (антигены) и доставляют их к подлежащим лимфоидным элементам. Активированные антигеном лимфоциты через посткапиллярные вены межфолликулярных областей мигрируют в брыжеечные лимфатические узлы. В лимфоцитах начинается синтез иммуноглобулина. Далее по грудному лимфатическому протоку лимфоциты поступают в кровяное русло. Через определенное время из селезенки лимфоциты мигрируют в собственную пластинку слизистой оболочки кишечника, где они окончательно дифференцируются в плазмциты, синтезирующие специфические иммуноглобулины класса А. После выхода из плазмцитов иммуноглобулины диффундируют в кровь. Также они могут проникать через базолатеральную часть клеточных поверхностей и входить внутрь к

призматических эпителиоцитов кишечных крипт, соединяясь внутри этих клеток со специфическим секретным компонентом. Иммуноглобулины в виде секреторных антител выходят на поверхность тонкой кишки. Из крови иммуноглобулин А способен захватываться, при участии такого же секреторного компонента, гепатоцитами и вместе с током желчи [24, 29, 70] поступать в просвет кишечника.

Т-лимфоциты попадают в Пб из окружающей их соединительной ткани и кровотока, далее проходят по тому же пути, что и В-лимфоциты и попадая в собственную пластинку слизистой оболочки кишечника, выполняют специфические для Т-лимфоцитов функции. В дальнейшем большая часть Т-лимфоцитов гибнет в кишечнике, а оставшая продолжает рециркулировать [9].

Имеющиеся сообщения об участии интраэпителиальных Т-лимфоцитов в регуляции процессов регенерации эпителия желудка и тонкого кишечника. Так, при воспалительных заболеваниях пищеварительного тракта сопровождающихся значительной альвеоляцией ткани, интраэпителиальные лимфоциты образовали с эпителиоцитами контакты по типу нексусов, такие контакты были способны пропускать из клетки в клетку высокомолекулярные вещества [4, 73, 74, 78].

Таким образом, накопленные в литературе сведения позволяют составить относительно целостное представление о строении Пб. Функции же в их изучены далеко не полностью. По имеющимся данным можно прийти к выводу об их важной роли в формировании предшественников антителообразующих клеток, первичной рецепции энтерально поступающих антигенов, развитии аллергии на пищевые аллергены, индукции гуморальных и местных иммунных реакций, регуляции репродукции и кооперации лимфоцитов. Следует отметить стимуляцию Т-лимфоцитами регенераторно-пролиферативных процессов в эпителии кишечной стенки, что способствует поддержке целостности и непрерывности эпителиальной выстилки кишечника [15, 25, 48, 51, 62].

Список использованной литературы

1. Александров В.А. (2006). Основы иммунной системы желудочно-кишечного тракта. — Методическое пособие. Санкт-Петербург: МАПО, С. 44.
2. АВЛЮД, С., УСТИ, В. У. Б., РИВОЖЛАНИШИНИНГ, Б., & ХОСЛИГИ, Ў. (2020). Искусственное вскармливание и особенности развития потомства и становление надпочечников в раннем постнатальном онтогенезе.
3. Azizova, F. X., Tuxtaev, K. R., & Khasanov, B. B. (1997). at al. Structural and functional properties of mesenteric lymph nodes under antigenic influence in early postnatal ontogeny. *Uzbekistan Medical Journal*, (10-11), 14-16.
4. Парфенов А.И., Енисейна Н.И., Мазо В.К. и др. (2000). Барьерная функция желудочно-кишечного тракта. *Тер. Архив*. Т.72, №2. С. 64-66.
5. Белостоцкий Н.И., Варванина Г.Г., Ткаченко Е.В., Хомерики С.Г. (2005). В исследованиях меха-

низмов патогенеза острых и хронических повреждений печени используются экспериментальные модели. «РМЖ», №13, С. 763. (поражение печени при интоксикации тетрахлорметаном СС1₄).

6. Воробьева О.В., Романова Л.Л., Малышев И.И. (2009). Экспериментальное исследование печени новорожденных крысят, подвергшихся воздействию тетрахлорметаном // Аллергология и иммунология. Т.10, №2. С.307.

7. Воронцова З.А., Свиридова О.А., Черкасова Ю.Б. (2014) Комплексный анализ скоррелированности биоэффектов эпителио-соединительнотканых взаимодействий слизистой оболочки тощей кишки в условиях воздействия импульсов электромагнитных полей текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина». Журнал «Вестник новых медицинских технологий». Том.21, №2. С 37.

8. Воронцова З.А., Шишкина В.В. (2014) Реакция кишечного-ассоциированной лимфоидной ткани в пострадиационной хронодинамике. Текст научной статьи по специальности «Фундаментальная медицина» И «Вестник новых медицинских технологий». - 2014. -№4.

9. Воронцова З.А., Никитюк Д.Д., Кудаева Э.Ф. (2006) Кишечно-ассоциированная лимфоидная ткань как информационно-корректирующая система экстремальных состояний. И Вестник новых медицинских технологий, электронный журнал. №4., С. 1-6.

10. Грабежев Л.А. Динамика экспрессии сигнальных факторов клеточного обновления в пейеровых бляшках при естественном и радиационном старении.: Автореф. дис...канд. мед. наук - Санкт-Петербург. 2011. 15с.

11. Григоренко Д.Е., Жамсаранова С.Д., Елаева Э.Б., Санин М.Р. (2002) Иммуноморфология лимфоидных бляшек подвздошной кишки при различном функциональном состоянии щитовидной железы. Вестник новых медицинских технологий, № 2. С.38-40.

12. Григоренко Д.Е. (2009). Динамика межклеточных взаимоотношений в структурных зонах пейеровых бляшек человека в онтогенезе. Морфологические ведомости. №3-4. С. 21-24.

13. Гусейнов Т.С., Гусейнова С.Т. (2012) Дискуссионные вопросы анатомии пейеровых бляшек тонкой кишки. Саратовский научно-медицинский журнал. Т.8, №3. С.687-691.

14. Гусейнов С.Т. (2009). Гистопография лимфоидных структур стенок тонкой кишки в эксперименте. Аллергология и иммунология. Том. 10, №2. С.287.

15. Гусейнов С.Т. (2009). Цитологические особенности собственной пластинки тонкой кишки у белых крыс при дегидратации и коррекции физраствором. Аллергология и иммунология. -С. 155.

16. Дудка В.Т., Конопля А.И., Михайлова А.И., Литвинова Е.С., Польшина О.Н. (2009). Нарушения иммунной реактивности при острой токсич-

ческой гепатопатии в условиях длительного воздействия постоянного магнитного поля. Аллергология и иммунология. Том 10. -№ 2. - С.287-288.

17. Зинченко С.В. (2014). Иммуномодуляторы в комплексной терапии онкологических больных (обзор литературы). ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» МЗ РФ, г. Казань.

18. Зуфаров К.А., Юлдашев А.Ю. (1981) Ультраструктурная организация пучковых клеток эпителия тонкой кишки. 59-762.

19. Зуфаров К.А., Юлдашев А.Ю. Тонкая кишка. В кн.: Руководство по гистологии Т.2, СПб., Спец. лит., 2001, С. 115-140.

20. Зуфаров К.А., Тухтаев К.Р. (1997) Пейеровы бляшки, или групповые лимфатические фолликулы. Структурные и функциональные аспекты. - Ташкент: Фан. С. 232-234.

21. Зуфаров, К. А., Тухтаев, К. Р., & Хасанов, Б. Б. (2003). Количественные и ультраструктурные характеристики иммунокомпетентных клеток молочной железы в динамике беременности и лактации. Морфология, 124(4), 74-79.

22. Иванова Б.А. (2009). Морфометрическое исследование групповых лимфоидно-тканевых узлов у крыс линии Вистар с различной поведенческой активностью при остром стрессорном воздействии. Морфология. №3. С. 55-58.

23. Кащенко С.А., Ткачева Е.Н. (2009) Морфометрические параметры лимфоидных образований тонкой кишки крыс в возрастном аспекте. Морфология. Т-Л1, №4. С. 25-28.

24. Морозов В.Н., Морозова Е.Н. (2015) Взаимозависимость между показателями пейеровых бляшек тонкой кишки интактных крыс. Научный результат. Серии Медицина и фармация. Т.1, №4. С. 54-55.

25. Морозова Е. Н. Морфофункциональная организация иммунного нппс-рата тонкой кишки крыс при иммуностимуляции и иммуносупрессии в эксперименте: автореф. дис. на соиск. научной степени канд. мед. наук: спец. 16. 03. 01 «Нормальная анатомия» - Луганск, 2012. - 20 с.

26. Морфологические процессы в структурах тонкого кишечника телят S3 при дегидратации /Малашко В.В., Позер В.Т., Казыро А.М., Шавель Н.К., Кулеш В., Малашко Д.В., Микулич Е.Л., Малашко Д.М., Лавушева С.Н. Журнал Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. 2008. №21-2. С.52-62.

27. Кдарацхелим А.Г., Васянина К.А., Ключкова С.В., Атякшин Д.А., Алексеева Н.Т. (2017). Морфологическая характеристика агрегированных лимфоидных узелков тонкой кишки при моделировании некоторых факторов космического полета текст научной статьи по специальности. «Фундаментальная медицина», Журнал Вестник Витебского государственного медицинского университета. Том 16, №2. С. 43-50.

28. Мухина Ю.Г., Дубровская М.И., Кафарская Л.И. (2006). Иммунная система и микрофлора кишечника у детей. Обоснование функционального питания. Фарматека. № 2. С. 22-28.

29. Норматов Р.А., Марьяновская Ю.В. (2017). Лимфоидная ткань кишечника как основа иммунной системы пищеварительного тракта. Молодой ученый. №20. С. 201-203.
30. Римарчук Г.В. (2008). Опыт применения Кипферона в практике педиатра. Факты и комментарии Сборник статей. М., С. 32.
31. Петренко В.М. (2009). Развитие лимфоидной и лимфатической систем в эволюции и онтогенезе. Аллергология и иммунология. Том 10, № 2. С.171.
32. Сапин М.Р. (1993). Анатомия лимфоидных (лимфатических) узелков ПАНКОМ и толстой кишки, а также червеобразного отростка у человека. Актуальные проблемы развития человека и млекопитающих: труды Крымского мед. института. Т. 101. С, 191 -194.
33. Сапин М.Р. (1987). Принципы организации и закономерности строения органов иммунной системы человека. Архив анатом., гистологии и эмбриологии. Т.92, N2. С.15-16.
34. Сапин М.Р. Лимфоидные бляшки тонкой кишки //В кн.: Иммунные структуры пищеварительной системы. - М., 1987. -С.218.
35. Сапин М.Р. (1988). Новое в структурной организации органов иммунной системы человека //Морфология и развитие органов иммунной системы: тез. докл. Всерос. симпозиума. Пермь, С.33-35.
36. Сапин М.Р. (1989) Лимфоидные образования стенок полых органов у детей и подростков //Органы иммунной системы в норме и в эксперименте. М., Медицина. С. 41-49.
37. Сапин М.Р., Аминова Г.Т., Григоренко Д.Е. (1992). Вариабельность лимфоидных образований пищеварительного тракта у новорожденных. Морфология. Т.102, №3. С. 106-117.
38. Тихонов Е.А. и др. (2014) . Структурные изменения пейеровых бляшек у самцов крыс Вистар в постнатальном онтогенезе. Морфологические ведомости. № 1. С. 85-94.
39. Тухсанова Н.Э., Тешаев Ш.Ж., Мусоев Т.Я. (2010). Морфометрическое исследование лимфоидных образований гонкой кишки новорожденных крыс. Морфология. Т. 10, № 4. С. 195.
40. Фальчук Е.Л. Изучение барьерных свойств фолликул - ассоциированного эпителия пейеровых бляшек тонкой кишки крысы диссертация ... Автореф. Дис...кандидата биологических наук: Место защиты: Ин-ститут физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук. 2016,-15с.
41. Хасанов Б.Б. (2004). Влияние токсического гепатита и сальмонеллезной инфекции на гематологические показатели матери в динамике лактации. Инфекция, иммунитет и фармакология. (1), 139-140.
42. Хасанов, Б. Б., & Хасанова, З. Ш. Влияние токсического гепатита на детородную функцию самок крыс и развитие иммунной системы потомства. Пробл. биол. и медиц.-2003, 2, 65-69.
43. Хасанов, Б. Б. (2009). Структурно-функциональные особенности молочной железы в динамике беременности и лактации на фоне токсического гепатита. Врачебное дело, Киев" Здоров'я", (7-8), 94.
44. Хлыстова З.С., Минина Т.А. (2006). Гистофизиология лимфоцитарно- тканевых компонентов в кишечнике плода человека. Морфология. №1. С.60-62.
45. Сапин М.Р. (1987). Иммунные структуры пищеварительной системы: М., Медицина.
46. Щеплягина Л.А. др. (2008). Возрастные особенности иммунитета у детей. Лекция для врачей. М. С. 36.
47. Юлдашев А.Ю., Тухтаев К.Р., Варфоломеев А.А. (1986). Клеточный состав пейеровых бляшек крысы. Методы структурно-функционального анализа компенсаторно-приспособительных процессов: Сб. науч. трудов. Ташкент. С. 12-18.
48. Юлдашев А.Ю. (1996). Влияние микробной флоры ла иммунную систему тонкой кишки. Мед. Журнал Узбекистана. №5. С. 22-25.
49. Юлдашев А.Ю. и др. (2008). Функциональная морфология иммунной системы слизистых оболочек тонкой кишки. Ташкент: Янги аср авлоди. 50 с.
50. Adaptive immunity in the liver / Z. Shuai [et al.] 11 Cellular & Molecular Immunology. - 2016. - Vol. 13 (3). - P. 354-368. - doi:10.1038/cmi.6.4.
51. Aita K., Irie H., Tamma Y. Apoptosis in murine lymphoid organs following intraperitoneal administration of dimethylsulfoxide //Expjnol.Pathol. - 2005.-Vol.79.-№3.-P. 265-71.
52. Akande J, Yeboah KG, Addo RT, Siddig A, Oettinger CW, D'Souza MJ. Targeted delivery of antigens to the gut-associated lymphoid tissues; 2. Exvivo evaluation of lectin-labelled albumin microspheres for targeted de-livery of antigens to the M-cells of the Peyer's patches.J.Microencapsul. 2010; 27(4);325-36.
53. Bakhtiyor Burtkhanovich Khasanov. (2022). Extragenital Pathology and Immunocompetent Cells Relations of Lactating Breast Gland and Offspring Jejunum. American Journal of Internal Medicine. 10 (2), 28-33.
54. Brandtzaeg P. The mucosal immune system and its integration with the mammary glands.JPediatr. 2010 Feb; 156 (2 Suppl): S8-15.
55. Brandtzaeg P. The role of intestinal bifidobacteria on immune system de-velopment in young rats.JPediatr. 2010 Feb; 156 (2 Suppl): S8-15. EarlyHumDev. 0 Jan; 86(1):51-8.
56. Camile J., J.-P. Hugot Peyer's patches: the immune sensors of the intestine //Intern. J. ofInflammation.2010. V.130. P. 1-12.
57. Defaweux V., Dorban G., Demonceau C. Interfaces between dendritic cells, other immune cells, and nerverfibres in mouse Peyer s patches: potential sites for neuroinvasion in prion diseases //Microsc.Res.Tech.-2005.- Vol.66.-№1.-P. 1-9.
58. Falchuk, E.L. Barner character! sti cs of rat Peyer's patches epithelium / E.J.L. Falchuk, S. Amasheh, A.G. Markov //ActaPhysiologica. —2015. —P.701.
59. Hering N. A., Andres S. Transforming growth factor-p. a whey protein component, strengthens the intestinal barrier by upregulatingclaudin-4 in

HT-29/B6 cells//J. Nulr. -2011. Vol. 141. N 5. P. 783-789.

60. Hoorweg K, Cupedo T. Development of human lymph nodes and Peyer's patches //Semin Immunol.-2008 Jun; 20(3): 164-70.

61. IgA production requires B cell interaction with subepithelial dendritic cells in Peyer's patches /Andrea R, J ul L A. Luuicn B. R, Amha A, Dean XhL Ja-son G. //Science 13 May 2016: Vol. 352, Issue 6287, 4822.

62. Jiri M, Charles O. E Peyer's Patches as the Inductive Site for IgA Responses//J.Immunol February, 2008,180 (3) 1293-1294; 10.4049 /Immunol. 1803.1293.

63. Jung, C., Hugot, J.-P., Barreau, F. Peyer's Patches: The Immune Sensors of the Intestine //Int. J. Inflam. 2010. Vol. 10. 1-12.

64. Junker Y., H. Bode, U. Wahnschaffe et al., "Comparative analysis of mononuclear cells isolated from mucosal lymphoid follicles of the human ileum and colon," Clinical and Experimental Immunology, vol. 156, no. 2, pp. - 2009.

65. Khasanov, B. (2021). MATERNAL TOXIC HEPATITIS. STRUCTURAL AND FUNCTIONAL.

66. Khasanov, B. (2021). Maternal toxic hepatitis, structural and functional formation of the lean intestine of the offspring in the dynamics of early postnatal ontogenesis. The Scientific Heritage, (78-2), 33-37.

67. Khasanov, B., Duschanova R. (2022). FORMATION OF THE THYMUS OF THE OFFSPRING IN THE EARLY POSTNATAL ONTOGENESIS ON THE BACKGROUND OF TOXIC HEPATITIS OF THE MOTHER. The Scientific Heritage, (86-2), 14-18.

68. Khasanov B. B. (2022). The influence of extragenital pathology of the mother on the processes of fertility and the formation of the immune system of the offspring. German International Journal of Modern Science, DOI: 10.5281/zenodo.6954126 ; (37), 17-24.

69. Khasanov B.B., Azizova F.Kh., Sobirova D.R., Otajonova A.N. (2022). Toxic hepatitis of the female and the structural and functional formation of the lean intestine of of the offspring in the period breastfeeding. NeuroQuantology, 20(6), 3489-3496.

70. Kuolee R, Chen W. Expert M cell-targeted delivery of vaccines and therapeutics. Opin Drug Deliv. 2008 Jun; 5(6):693-702.

71. Macala LH, Suzuki N, Nagasawa H. Peyer's patches: organized lymphoid structures for the induction of mucosal immune responses in the intestine//Pathobiology. 2002; 70(2):55-68.

72. Markov A.G., Aschenbach J. R., Amasheh S. The epithelial barrier and be-yond; claudins as amplifiers of physiological organ functions. 2007. IUBMB Life 69,290-296.10.1002/iub.l622.

73. Markov A.G., Veshnyakova A., Fromm M.et all. Segmental expression of claudin proteins correlateswith tight junction barrier properties in rat intestine //J. Comp. Physiol. B. 2010. Vol. 180, N 4. P. 591-598.

74. Markov, A.G. Molecular and functional characterization of the epithelial barrier of rat small intestinal Peyer's patches/ A.G. Markov, E.L. Falchuk. S. Amasheh //ActaPhysiologica. - 2015. - T.213. -C. 104-104.

75. Mechanosensing by Peyer's patch stroma regulates lymphocyte migration and mucosal antibody responses/Jonathan E. Chang, Matthew B. Buechler,EliseGressier, Shannon J.Turley, Michael C. Carroll //Nature Immunology volume 20, pages 1506-1516 (2019).

76. 159. Role of Peyer's patches in the induction of Helicobacter pylori-induced gastritis/ Nagai, H. Mimuro, T. Yamada et al., //Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 104, no. 21, pp. 8971-8976, 2007.

77. Reboldi A, Cyster JG. Peyer's patches: organizing B-cell responses at the intestinal frontier. Immunol Rev. (2016)271: -45. doi: 10.1111/imr 10

78. Sae-Hae Kim, Kyung-Yeol Lee, Yong - Suk Jang mucosal immune system and M Cell-targeting strategies for oral mucosal vaccination Immune Netw. 2 Oct; 2012(5); 165-175.

79. Sakhon, O.S., Ross, B., Gusti, V., Pham, A.J., Vu, K., and Lo, D.D. M cell-derived vesicles suggest a unique pathway for trans-epithelial antigen delivery //Tissue Barriers. 2015. V. 3. e1004975.

80. Singh N, Gallagher HC, Song R, Dhinsa JK, Ostroff GR, De Jesus M. RNA isolation from Peyer's patch lymphocytes and mononuclear phagocytes to determine gene expression profiles using nanostring technology. //J Biol Methods 2018;5(3): e 95. doi: 10.14440/jbm.8.

81. Snoeck V., Verfailhe T., Verdonck F. The jejuna Peyer's patches are the major inductive sites of the F4-specific immune response following intestinal immunization of pigs with F4 (K88) fibriae. IJNaecine. -2016, -Vol.24.- №18.-P.3812-20.

82. The influence of Peyer's patch apoptosis on intestinal mucosal immunity in burned mice. Bums. 2009; 35(5): 687-94.